

НАТО БА АЗИ-НОМХОН ДАЛАЙН БҮС НУТАГ ДАХЬ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ТҮҮХЭН ТОЙМ

NATO AND COOPERATION IN THE ASIA-PACIFIC REGION: A HISTORICAL OVERVIEW

Судлаач Ж.БАТЖАРГАЛ, MBA

Researcher BATJARGAL.J, MBA.

ОРШИЛ

НАТО (Англиар: North Atlantic Treaty Organization (NATO); Францаар: Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) “Умард Атлантын Гэрээний байгууллага”) нь 1949 оны дөрөвдүгээр сарын 04-нд хүйтэн дайны үед Зөвлөлт Холбоот улс болон түүний холбоотнууд болох социалист орнуудын эсрэг чиглэсэн Умард Атлантын гэрээний дагуу байгуулагдсан цэрэг, улс төрийн эвсэл юм¹. Сүүлийн арван жилийн хугацаанд дэлхийн хүчний төв Европоос Ази-Номхон далайн бүс нутаг руу аажмаар шилжиж байна. Үүнтэй зэрэгцэн номхон далайн хөвөөн дэх улсуудыг багтаасан НАТО-гийн зүгээс Ази-Номхон далайн бүс нутаг дахь дөрвөн түншүүд болох Австрали, Япон, Шинэ Зеланд болон БНСУ-тай аюулгүй байдлын хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх тал дээр анхаарч байна. Эдгээр улсууд болон энэ бүс нутаг дахь бусад улсуудын хувьд өөр өөрийн гэсэн өвөрмөц газарзүйн байрлал болон стратегийн орчинтой бөгөөд эвсэлтэй хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх хариу сонирхолтой байна². НАТО нь Ази-Номхон далайн бүс нутаг дахь түншүүд болох Австрали, Япон, БНСУ, Шинэ Зеландтай яриа хэлэлцээ, хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлж байна. Өнөө цагт олон улсын аюулгүй байдлын нарийн төвөгтэй орчинд дэлхий даяар ижил төстэй түншүүдтэй харилцах нь аюулгүй байдлын салбар хоорондын асуудал, дэлхийн сорилтуудыг шийдвэрлэхэд улам чухал болж байна. Энэ бүс нутагт өрнөж буй үйл явдал Евро-Атлантын аюулгүй

байдалд шууд нөлөөлж болзошгүйг харгалзан үзвэл Ази-Номхон далайн бүс нутаг нь тус эвслийн хувьд чухал ач холбогдолтой юм. Түүнчлэн, НАТО болон түүний энэ бүс нутаг дахь түншүүд дүрэм журам дээр суурилсан олон улсын дэг журмыг бэхжүүлэх нийтлэг зорилгын төлөө хамтран ажиллаж байна³.

Энэхүү өгүүлэлдээ дэлхийн аюулгүй байдлын тавцанд нөлөө бүхий байр эзэлж байгаа НАТО буюу Умард Атлантын Гэрээний байгууллага болон Ази тивд төдийгүй Ази-Номхон далайн бүс нутаг дахь цэрэг зэвсэг, аюулгүй байдал, батлан хамгаалах салбартаа тэргүүлэгч Япон, БНСУ, Австрали, Шинэ Зеланд улсуудтай өрнүүлж буй хамтын ажиллагаа, түншлэлийн түүхийн талаар тус тусад нь товч тоймлон авч үзсэн болно.

НЭГ. ЯПОН

Япон улс нь НАТО-гийн Ази Номхон далайн бүс дахь хамгийн урт хугацааны түнш юм. Япон, НАТО-гийн хамтын ажиллагааны замнал нь Японы 1947 оны Үндсэн хуулийг зохиогчид болон 1949 онд НАТО-г үүсгэн байгуулагчдын ашиг сонирхлын давхацлыг нэгтгэснээр тавигдсан⁴. Япон улс бол НАТО-гийн үйл ажиллагааны талбараас гадуурх хамгийн урт хугацааны түнш бөгөөд 1979 оноос хойш Японы сайд нар болон парламентын гишүүдийн зүгээс албан бусаар харилцаа тогтоох алхмуудыг хийж эхэлсэн байдаг⁵. Атлантын далай дамнасан нийгэмлэгтэй хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхийн тулд Японы Батлан хамгаалахын сайд нар 1979, 1981, 1984 онд Брюссельд албан ёсны

¹ <https://mn.wikipedia.org/wiki/NATO#>

² Moens, A., & Smith-Windsor, B. A. (Eds.). (2016). *NATO and Asia-Pacific*. NATO Defense College, Research Division. pp xxiii

³ https://www.nato.int/cps/en/natohq/toics_183254.htm?

⁴ Schriver, R., & Ma, T. (2010). *The Next Steps in Japan-NATO Cooperation*. Project 2049 Institute. pp 3

⁵ Японы Батлан хамгаалахын сайд нар 1979, 1981, 1984 онд НАТО-гийн төв байранд айлчилсан ба 1986 онд Японы Гадаад Хэргийн Сайд НАТО-гийн ЕНБД-тай уулзалт хийсэн. 1980 оноос хойш Японы парламентийн гишүүд НАТО-гийн Парламентын Ассемблейд ажиллагчаар оролцсон. Эх сурвалж: Masashi Nishihara, “Can Japan Be a Global Partner for NATO?,” *Riga Papers, NATO and Global Partners: Views from the Outside*, Ronald D. Asmus, Editor, Riga, Latvia, November 27-29, 2006, pp. 36, 37; and Brian Bridges, “Japan and Europe: Rebalancing a Relationship,” *Asian Survey*, Vol. 32, No. 3 (March 1992), p. 236.

айлчлал хийсэн⁶. Хэдийгээр НАТО-Япон улсын албан ёсны харилцаа 1990-ээд оноос эхтэй ч Япон улс 1980-аад оны эхээр НАТО-той илүү албан ёсны харилцаа тогтоох эхний амжилтгүй оролдлогуудыг Ерөнхий сайд Ясүхиро Накасоне-гийн Засгийн газрын Гадаад хэргийн сайд Шинтаро Абэ-гийн Ерөнхий сайд агсан Шинзо Абэ-гийн аав) чармайлтаар хэрэгжүүлэхийг оролдож байв⁷. 1983 онд Абэ НАТО-Япон улсын яриа хэлэлцээний механизмыг хөгжүүлэх Баруун Европ дахь аюулгүй байдлын яриа хэлэлцээнд Япон Улсын ашиг сонирхлыг тусгах зорилгоор Европын томоохон нийслэл хотуудаар аялсан байна. 1990-ээд онд НАТО-Японы хамтын ажиллагаа шинэ үе шатанд гарав. Япон-НАТО-гийн анхны аюулгүй байдлын Бага хурлыг 1990 оны долдугаар сард⁸ болон 1991 онд тус тус Бельгид хуралдуулсан ба 1991 онд НАТО-гийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Манфред Вёрнер Токюд айлчилсан нь НАТО-гийн Ерөнхий нарийн бичгийн даргын хувиар Японд хийсэн анхны айлчлал юм⁹. Японы удирдагчид Европтой хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр зорьж 1991 онд Европын хамтын нийгэмлэгтэй хамтарсан тунхаг бичигт гарын үсэг зурсан ба 1992 онд Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллага (ЕАБХАБ)-тай түншлэл тогтоож 1996 онд Европын Зөвлөлд ажиглагчаар элсэв¹⁰. АНУ, Япон, Европын хооронд НАТО-гоор зуучлуулан өрнөсөн “Гурвалсан яриа хэлэлцээ” явуулахын ач холбогдлыг болон Япон болон НАТО-гийн харилцааг АНУ дэмжиж байгаа талаар АНУ-ын Ерөнхийлөгч Жорж Буш болон Япон улсын Ерөнхий Сайд Кийчи Миязава нарын гарын үсэг зурсан АНУ-Японы хамтын ажиллагааны тухай 1992 оны Токиогийн Тунхагт онцлон тэмдэглэсэн байдаг¹¹. 1992 оноос хойш Японы парламент аюулгүй байдалтай холбоотой 20 гаруй хуулийг

баталсан ба эдгээр нэмэлт өөрчлөлт нь Япон улсын хувьд Балкан дахь НАТО-гийн ажиллагааг идэвхтэй дэмжих боломжийг олгосон байна. 1990-ээд оноос хойш Япон улс Баруун Балканы орнуудад боловсрол болон эмнэлгийн салбарт тусламж үзүүлж, аюулгүй усаар хангахаас эхлээд дайнаас буцаж ирсэн цэргүүдийг эргээд нийгэмд хөл нийлүүлэхэд нь туслах зэрэг төслүүд хэрэгжүүлсэн юм. Мөн сонгуулийн ардчилал, дэд бүтэц, сэргээн босголтын төслүүдэд туслалцаа үзүүлсэн¹². Босни Герцеговиний асуудлаар НАТО болон Японы албаны хүмүүс 1990-ээд оны дунд болон эхэн үед хэд хэдэн уулзалт хийсэн ба талууд Босни Герцеговинд энх тайвныг тогтоох олон талт Зөвлөлд оролцсон ба талуудын хүчин чармайлт хамтран ажиллах гэхээсээ илүү жил түвшинд байв¹³. НАТО “Холбоотон гүрнүүд” гэх нэр томъёог 2004 онд хэрэглэж эхэлсэн ба үүнд Япон, БНСУ, Австрали, Шинэ Зеланд улсууд багтаж байв.

2001 оны есдүгээр сарын 11-нд АНУ-д хийсэн халдлага нь Япон, НАТО-гийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд түлхэц болсон юм. НАТО-гийн тэргүүлсэн Олон Улсын Аюулгүй Байдлын Тусламжийн Хүчин (International Security Assistance Force, ISAF) нь 2001 оноос хойш Афганистан дахь аюулгүй байдлын нөхцөл байдлыг сайжруулахаас гадна хөгжлийн төслүүдэд хяналт тавих зорилготой байв. Олон улсын Аюулгүй байдлын тусламжийн хүчин нь олон талаараа Япон улс болон НАТО-гийн хамтын ажиллагааны хувьд хамгийн чухал үед тооцогддог. Найман жил гаруй хугацаанд Япон улсын Далай Тэнгисийн Өөрийгөө хамгаалах хүчин Энэтхэгийн далай дахь түлш ханган нийлүүлэх ажиллагаанд оролцож дийлэнх нь АНУ-ын, нийт 12 улсын байлдааны онгоцуудад хагас сая килолитр түлш нийлүүлэв¹⁴. Япон улсын Өөрийгөө хамгаалах хүчин 2001 оноос

⁶ Masashi Nishihara, “Can Japan Be A Global Partner for NATO,” in Ronald D. Asmus (ed.), “NATO and Global Partners: Views From The Outside” (Riga, Latvia: Riga Papers, 27–29 November 2006), pg. 34–43.

⁷ Henry Scott Stokes, “France Blocks Japanese Bid for Informal Ties to NATO,” *New York Times*, April 2, 1983.

⁸ Хоёр жили тутамд болдог хурлын эхнийх нь 1990 онд, хоёр дахь, гурав дахь, дөрөв дэх болон тав дахь удаагийн хурлууд 1992, 1994, 1997 болон 1999 онд тус тус зохион байгуулагдсан.

⁹ Үүний дараа НАТО-гийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нар болох Хавьер Солана 1997 онд, Яаан дэ Хүүн Шеффер 2005 онд тус тус айлчилсан. Nishihara, “Can Japan Be A Global Partner for NATO.”

¹⁰ Мөн тэнд

¹¹ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), “Tokyo Declaration on the U.S.-Japan Global Partnership,” *the World and Japan Database Project*.

¹² “Japan’s Actions Towards Construction of Peace in the Western Balkans,” *Ministry of Foreign Affairs of Japan*, July 2004.

¹³ Solana, “NATO’s Role in Building Cooperative Security in Europe and Beyond.”

¹⁴ “Japan Ends MSDF Refueling Mission,” *Asahi Shimbun*, 16 January 2010

эхлэн Афганистан дахь ажиллагаанаас гадна НАТО-гийн гишүүн орнуудтай хамтран төрөл бүрийн ажиллагаанд оролцсон байдаг. Тухайлбал, 1996 оноос хойш Япон улсын цэргүүд Ойрх Дорнодод Голаны өндөрлөгт Канад болон Польшийн цэргүүдтэй хамт НҮБ-ын энхийн сахиулах ажиллагаанд оролцсон. Өөрийгөө хамгаалах хүчний цэргүүд Нидерланд болон Их Британий цэргүүдийн хамтаар Иракд хүмүүнлэгийн болон сэргээн босголтын төслүүдэд хамтран оролцов. 2002 онд Өөрийгөө хамгаалах хүчний бие бүрэлдэхүүн Азид, Зүүн Тиморын сонгуулийг ажиглах үйл явцад оролцов. Энэ үед Их Британи, АНУ, Канад, Испани, Норвеги болон Португалын цэргүүдээс бүрдсэн олон улсын хүчин жинтэй хувь нэмэр оруулсан юм. Үүнээс гадна Өөрийгөө хамгаалах хүчин Өмнөд Азид аврах ажиллагаанд оролцсоноос гадна НАТО-гийн хүчинтэй хамтран 2005 онд Пакистанд болсон газар хөдөлтийн дараах аврах ажиллагаанд тус тус оролцов. Үүний дараа Өөрийгөө хамгаалах хүчин НҮБ-ын ивээл дор явагдсан Гайти дахь гамшгийн тусламжийн ажиллагаанд НАТО-гийн гишүүн нэлээд хэдэн орны хамтаар оролцов. Япон улс Афганистаны асуудлаар олон улсын түвшинд хэд хэдэн томоохон үйл ажиллагаанд оролцсон ба нэг томоохон жишээ нь 2002 онд Токио хотноо НАТО-гийн голлох холбоотнууд болон нийт 61 улсын төлөөлөл оролцсон олон улсын хурлыг зохион байгуулж Афганистаны сэргээн босголт болон хөгжилд зориулагдах 61 тэрбум америк ам.долларыг босгож чадсан явдал юм. Япон улсын хувьд Афганистаны асуудлаар цэргийн ажиллагаанд оролцолгүйгээр эдийн засгийн хөгжлийн болон санхүүгийн тусламж үзүүлэх бодлого барьсан чиг хандлага нь НАТО болон түүний холбоотнуудтай харилцах өвөрмөц платформ болсон байна. Энэхүү платформ болон Япон улсын гаргаж байсан хүчин чармайлт, санаачилгууд нь НАТО-д эзлэх байр суурийг бэхжүүлсэн юм. Үүний үр дүнд 2008 оны эхээр болсон Афганистаны асуудлаарх НАТО-гийн дээд хэмжээний уулзалтад Япон улс цэргийн хүчнээ оролцуулаагүй, холбоотон биш цорын ганц улсын хувиар уригдан оролцсон¹⁵. Япон улс Афганистанд үзүүлэх тусламжийн харилцаанд хүчин

чармайлт гарган ажиллаж байсан ба 2002 оны Токиод болсон Афганистаны асуудлаар хурлаар олон улсын санхүүжилтийн хурлыг ээлжлэн зохион байгуулахаар тохирсны дагуу 2012 оны хурлыг Япон улс Токио хотод зохион байгуулж 16 тэрбум ам.долларыг босгохоор тохиролцов¹⁶. 2006 онд Абэ Япон Улсын Ерөнхий сайдаар сонгогдсоны дараа 2007 онд НАТО-гийн төв байранд айлчилсан ба энэхүү айлчлал нь Японы Засгийн Газрын тэргүүний хувиар айлчилсан анхны айлчлал болсон юм. 2012 онд Абэ хоёр дахь удаа Ерөнхий Сайд болсныхоо дараа 2013 онд НАТО-Японы хамтарсан улстөрийн тунхаг гаргасан нь ирээдүйн хамтын ажиллагааны голлох чиглэлүүдээ тодорхойлж, албан ёсны хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулахад чиглэсэн алхам болсон юм. Үүнээс нэг жилийн дараа албан ёсны хамтын ажиллагааны гэрээ болох “Онцгой түншлэл ба Хамтын ажиллагааны хөтөлбөр” (IPCP) батлагдсан нь НАТО-Японы харилцааг шинэ шатанд гаргав. Онцгой түншлэл ба Хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилго нь улс төрийн яриа хэлэлцээг нэмэгдүүлэх, холбоотнуудын болон түншүүдийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд оршиж байв. Ерөнхий сайд Абэ 2014 оны тавдугаар сард НАТО-гийн төв байранд айлчлах үед НАТО-Японы харилцаа дараах чиглэлүүдээр өрнөхөөр тодорхойлж Онцгой түншлэл ба Хамтын ажиллагааны хөтөлбөрт тусгав. Үүнд: Кибр, зэвсгийн хяналт ба үл дэлгэрүүлэх, хүмүүнлэгийн тусламж ба гамшгийн тусламж, далай тэнгисийн аюулгүй байдал болон терроризмтэй тэмцэх асуудлууд багтаж байна¹⁷. НАТО-Японы харилцаа өргөжин тэлсний бас нэг хэлбэр нь НАТО урьдаас хүсэлт тавьж ирсний дагуу Япон улс 2018 онд НАТО дахь албан ёсны байнгын төлөөлөгчийн газраа нээв.

ХОЁР. БНСУ

Хүйтэн дайны үед Умард Атлантын Эвсэл болон БНСУ гол төлөв өөр өөрсдийн гэсэн хөтөлбөрөө хэрэгжүүлж байсан ба харилцан ажиллагаа маш ховор байв. Европын зарим улсууд Солонгосын дайнд оролцсон ч НАТО-гийн бүрэлдэхүүний хувиар оролцоогүй юм. АНУ, Английн дэмжлэгийн хамтаар сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэх НАТО-

¹⁵ North Atlantic Treaty Organization, “ISAF nations affirm long-term commitment to Afghanistan,” April 3, 2008

¹⁶ https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_87595.htm

¹⁷ North Atlantic Treaty Organization, “Individual Partnership and Cooperation Programme between Japan and NATO,” May 6, 2014

гийн үүргийг гүйцэтгэсэн боловч талаар өнгөрөв¹⁸. Цаашилбал, Европын нэлээн хэдэн улсууд БНСУ-тай эдийн засгийн хамтын ажиллагаа өрнүүлж байсан ч НАТО-гийн зүгээс дэмжээгүй юм. Анхны бодит харилцааг 2005 онд Бан Ги-Мүүн Умард Атлантын Зөвлөлийн хурал дээр үг хэлснээс эхэлсэн гэж үзэж болно¹⁹. 2010 онд Юүү Мён-Ван Умард Атлантын Зөвлөлийн хурал дээр мөн үг хэлэв. Бан Ги-Мүүн болон Юүү Мёон-Ван нар хоёул БНСУ-ын Гадаад хэргийн сайдын хувиар Умард Атлантын Зөвлөлд айлчлав. 2002 оны гуравдугаар сараас эхлэн БНСУ Олон улсын Аюулгүй байдлын тусламжийн хүчин (International Security Assistance Force, ISAF)-д нэгдэн оролцсон ба түүний дараагаар Шийдвэртэй дэмжлэг үзүүлэх ажиллагаа (Resolute Support Mission)-д мөн оролцсон юм. БНСУ-ын хувьд НАТО-гийн Ази-Номхон далайн бүс нутаг дахь түншүүдээс НАТО-той тогтоосон хамтын ажиллагаа хамгийн бага гэж тооцогддог боловч Олон улсын Аюулгүй байдлын тусламжийн хүчин (International Security Assistance Force, ISAF)-ий урт хугацааны туршид хувь нэмрээ оруулагч орон юм. БНСУ нь 2002 онд цэргийн эмнэлгийн багийг, 2003 онд цэргийн инженерүүдийг Афганистан руу илгээсэн. Мөн 2010-2013 оны хооронд Парван мужид 470 хүний бүрэлдэхүүнтэй иргэн-цэргийн багийг томилон ажиллуулсан. Бүс нутаг дахь бусад түнш орнуудын хамтаар БНСУ нь Адений булан дахь далайн дээрийн аюул заналын эсрэг тэмцэхэд туслах ажиллагаанд тэнгисийн хөлөг онгоцуудаа илгээсэн юм²⁰. 2011 оны дөрөвдүгээр сард БНСУ Афганистанд үзүүлэх тусламжид зориулж таван жилийн хугацаанд 500 сая ам.америк долларын тусламж үзүүлэх болсноо зарлав. 2012 оны есдүгээр сард НАТО болон БНСУ “Онцгой түншлэл ба Хамтын ажиллагааны хөтөлбөр” (IPCR)-т гарын үсэг зурав. Үүний үр дүнд хамтарсан тэргүүлэх чиглэлүүд болох терроризм, олон улсын энхийг дэмжих ажиллагаанууд болон харилцан ажиллагааны

тал дээр улс төрийн яриа хэлэлцээ болон бодит хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд түлхэц болов. 2012 оны арваннэгдүгээр сард Сөүл хотод НАТО-гийн Улс төрийн асуудал болон Аюулгүй байдлын бодлого хариуцсан туслах ЕНБД Дирк Бренгэлман жил бүр явагддаг өндөр түвшний тав дахь удаагийн уулзалтад оролцов. 2013 оны дөрөвдүгээр сард НАТО-гийн ЕНБД Андерс Фог Расмуссен БНСУ-д айлчилж БНСУ-ын Ерөнхийлөгчтэй уулзалт хийв²¹. 2014 оны аравдугаар сард НАТО-гийн Орлогч ЕНБД Александр Вершбоу Сөүлийн Батлан хамгаалах яриа хэлэлцээнд оролцов²². БНСУ нь НАТО-гийн “Partners across globe” буюу “Дэлхий даяарх түншүүд хөтөлбөр”-ийн гишүүн юм. 2012 оноос НАТО болон БНСУ-ын хамтын ажиллагаа “Онцгой түншлэл ба Хамтын ажиллагааны хөтөлбөр” (IPCR)-р үргэлжилж байна. НАТО ба БНСУ 2023 оны долдугаар сард “Тусгайлан нийцүүлсэн хамтын ажиллагааны хөтөлбөр”-т гарын үсэг зурав. 2022 оны арваннэгдүгээр сард БНСУ НАТО-д суух дипломат төлөөлөгчийн газраа нээсэн ба эвсэлтэй улс төрийн яриа хэлэлцээг идэвхжүүлэх боломжуудыг нэмэгдүүлэх тал дээр ажиллаж байна²³.

ГУРАВ. АВСТРАЛИ

Австрали улс хүйтэн дайны үед АНУ-тай тогтоосон хамтын ажиллагаагаараа дамжуулан НАТО-той харилцаж байв. 1990-ээд онд Австрали улс Босни Герцеговинд явуулсан НАТО-гийн тэргүүлсэн тогтворжуулах хүчинд цэргээ илгээж оролцуулсан ба 2001 онд мөн Афганистан руу цэргээ илгээв. 2005 оноос хойш тогтмол яриа хэлэлцээ явуулж ирсэн ба 2004 оноос хойш Австралийн Гадаад хэргийн сайд нар болон Ерөнхий сайд нар Умард Атлантын зөвлөлийн хуралд жил бүр шахам оролцсоор ирэв. Австралийн Ерөнхий сайдууд Кевин Рудд 2008 онд Бухарестэд, Жулиа Жиллард 2010 онд Лиссабонд, Батлан хамгаалахын сайд Стефэн Смит 2012 онд Чикагод болсон НАТО-гийн дээд хэмжээний уулзалтад тус

¹⁸ Martin A. Smith, “At Arm’s Length: NATO and the United Nations in the Cold War Era,” *International Peacekeeping*, Vol. 2, No. 1, Spring 1995, pp. 56-73.

¹⁹ Бан Ги-Мүүн НҮБ-ын ЕНБДаргад нэр дэвшиж байсан бөгөөд энэхүү илтгэл нь түүний кампанит ажлынх нь нэг хэсэг байв. 2006 оны 10 сард тэрээр НҮБ-ын ЕНБДаргаар сонгогдож Кофи Аннаны халааг авсан.

²⁰ Hribernik, M. (2013). *The Path Ahead for NATO Partnerships in the Asia-Pacific*. *Atlantic Voices*, 3(8), pg 6

²¹ Br. Bennett and J. Lind, “—The Collapse of North Korea: Military Missions and Requirements,” *International Security* 36, No. 2, Fall 2011, pp. 84-119.

²² For the transcript see: http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_114268.htm.

²³ https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50098.htm

тус оролцсон. 2013 оны хоёрдугаар сард НАТО Австрали улстай “Онцгой түншлэл ба Хамтын ажиллагааны хөтөлбөр” (IPCP)-т гарын үсэг зурав²⁴.

Бүс нутаг дахь хоёр талын ашиг сонирхлын болон үйл ажиллагааны давхцал нэмэгдсэн явдал нь НАТО-Австралийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлсэн. Австралийн Гадаад хэргийн сайд Александр Даунэр 2004 онд Умард Атлантын зөвлөлийн хуралд үг хэлсэн ба НАТО-гийн ЕНБДарга Яаап дэ Хүүп Шефер 2005 онд Австралид айлчилж мэдээлэл солилцох хэлэлцээрт гарын үсэг зурав. Мөн 2005 онд Австрали улс Брюссельд суух анхны батлан хамгаалахын атташег томилов²⁵.

Сүүлийн жилүүдэд хоёр талаас Брюссель болон Канберрагийн хооронд төрийн өндөр дээд албан тушаалтнууд, улстөрчид, парламентийн төлөөлөгчид болон дипломатууд дээд хэмжээний айлчлалуудыг хийсэн байдаг²⁶.

ДӨРӨВ. ШИНЭ ЗЕЛАНД

Шинэ Зеланд улс НАТО-той 2001 оноос эхлэн яриа хэлэлцээ хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлж ирсэн. 2012 оноос хойш “Онцгой түншлэл ба Хамтын ажиллагааны хөтөлбөр” (IPCP)-т нэгдсэн ба талууд зэвсгийн хяналт, гамшгийн тусламж ба менежмент, зэвсэг үл дэлгэрүүлэх, боловсрол ба сургалт гэсэн чиглэлүүдээр хамтран ажиллахаар тохиролцов. Шинэ Зеланд улс 2014 оноос хойш НАТО-гийн “Түншлэлийн хамтын ажиллагааны санаачилга”-д нэгдэн оролцож байна. Улстөрийн яриа хэлэлцээний хүрээнд 2022 оны зургадугаар сард Шинэ Зеландийн Ерөнхий Сайд Мадрид хотноо болсон НАТО-гийн дээд хэмжээний уулзалтад анх удаа оролцсон ба 2023 онд Вильнюст болсон төрийн тэргүүнүүдийн уулзалтад оролцов. 2022 болон 2023 оны дөрөвдүгээр саруудад зохиогдсон НАТО-гийн Гадаад хэргийн сайд нарын уулзалтад тус тус оролцов. Шинэ Зеланд Улс НАТО-гийн тэргүүлсэн ажиллагаануудад дэмжлэг үзүүлж идэвхитэй оролцоор ирсэн. Тухайлбал: Афганистан дахь Олон улсын Аюулгүй байдлын тусламжийн хүчин (Inter-

national Security Assistance Force, ISAF)-д, 2015-2021 онуудад шийдвэртэй дэмжлэг үзүүлэх ажиллагаанд, Африкт явуулсан далайн дээрэмчдийн эсрэг ажиллагаанд хоёр удаа. Газар дундын тэнгист явуулсан далай тэнгисийн аюулгүй байдлын ажиллагаанд болон Босни Герцеговин дахь тогтворжуулах хүчинд тус тус оролцсон юм²⁷. Ерөнхий Сайд Хэлэн Кларк НАТО-гийн төв байранд тогтмол айлчлал хийж байсан ба 2008 онд Бухарестэд болсон НАТО-гийн Дээд хэмжээний уулзалтад оролцов. Хоёр талын яриа хэлэлцээ болон өндөр түвшний албан тушаалтнуудын айлчлалууд Шинэ Зеландын Гадаад хэргийн сайд Муррэй Маккаллийн 2010 онд Лиссабонд, 2012 онд Чикагод болсон НАТО-гийн дээд хэмжээний уулзалтад оролцоноор үргэлжлэв²⁸.

НАТО БА АЗИ-НОМХОН ДАЛАЙН БҮС НУТАГ ДАХЬ ТҮНШҮҮДИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ӨНӨӨ ҮЕД

2021 оны арваннэгдүгээр сард тус эвслийн аюулгүй байдлын орчны 2030-2040 оны зураглалыг НАТО-гийн Батлан хамгаалах коллежийн судлаачид таван хувилбар, зураглалтайгаар таамаглаж гаргасан ба Энэтхэг-Номхон далайн бүс нутаг дахь түншүүдтэйгээ дараах байдлаар хамтран ажиллахаар тусгажээ:

НАТО-гийн ирээдүйн цорын ганц гол аюул занал БНХАУ болно. Үүнд мөн БНХАУ-ОХУ ын болзошгүй ойртолт, дотносол нөлөөлнө. Тиймээс Энэтхэг-Номхон далайн бүс нутагт НАТО нь нэг талаас Япон, БНСУ, Австрали, Шинэ-Зеланд улсуудтай ойртон холбоолж нөгөө талаас Европын Холбоотой бодлогоо уялдуулж БНХАУ-аас учруулах аюул заналыг тогтоон барих явдал тус эвслийн үндсэн зорилго болно²⁹. 2022 оны зургадугаар сарын 28-30-ны өдрүүдэд НАТО-гийн орнуудын дээд хэмжээний уулзалт Испани улсын нийслэл Мадрид хотод явагдаж өнгөрсөн ба уг уулзалтын хөтөлбөрөөр үндсэн 7 чиглэлийн хүрээнд олон чухал дэд сэдвүүд хэлэлцэн баталсан ба Энэтхэг Номхон далайн бүс нутаг дахь түншүүдтэйгээ дараах байдлаар хамтран ажиллахаар томъёолсон байна³⁰.

²⁴ Hribernik, M. (2013). *The Path Ahead for NATO Partnerships in the Asia-Pacific*. *Atlantic Voices*, 3(8). pg 4

²⁵ Moens, A., & Smith-Windsor, B. A. (Eds.). (2016). *NATO and Asia-Pacific*. *NATO Defense College, Research Division*. pg 148

²⁶ Nina Markovic, *NATO's new Strategic Concept and issues for Australia*, *Background Note, Canberra, Parliamentary Library*, 2010

²⁷ https://www.nato.int/cps/en/nato/hq/topics_52347.htm

²⁸ Hribernik, M. (2013). *The Path Ahead for NATO Partnerships in the Asia-Pacific*. *Atlantic Voices*, 3(8). pg 4

²⁹ https://niss.gov.mn/archives/2627#_edn8

³⁰ https://niss.gov.mn/archives/2627#_edn18

Ирээдүйн аюул занал гэж үзэж буй БНХАУ-ын эсрэг НАТО Энэтхэг-Номхон далайн бүс нутаг дахь түнш-холбоотнуудаа өөртөө ойртуулах суурь тавив. Япон, БНСУ, Австрали, Шинэ-Зеланд гэсэн ойрын түншүүдээ НАТО Мадридын уулзалтанд анх удаа урьж оролцуулснаар цаашид эдгээр

улстай харилцаагаа холбоотны хэмжээнд хүргэж хөгжүүлэх алхам хийж бодлого, үйл ажиллагаагаа уялдуулж эхлэв. 2022 онд Мадридад, 2023 онд Вильнюст болсон НАТО-гийн дээд хэмжээний уулзалтад Япон, БНСУ, Австрали, Шинэ Зеланд улсуудын төлөөлөгчид оролцов.

ДҮГНЭЛТ. Хүйтэн дайны үед байгуулагдсан цагаасаа эхлэн НАТО дэлхий дахины аюулгүй тогтвортой байдлыг хангах зорилготойгоо уялдуулан олон арга хэмжээ авч явуулж ирсний нэг томоохон хэлбэр нь бүс нутгийн хувьд өргөжин тэлэх бодлого явуулсан ба Ази-Номхон далайн бүс нутгийн дөрвөн улстай түншилж хамтын ажиллагааны хэд хэдэн үе шатыг туулж ахиц гарсаар өнөөгийн түвшинд хүрсэн байна. Энэ хугацаанд хамтран ажиллах эрхзүйн үндсийг бүрдүүлэх, холбогдох гэрээ хөтөлбөр байгуулах, хамтын ажиллагааны боломжуудыг эрэлхийлэх, өндөр түвшний харилцан айлчлал, яриа хэлэлцээ хийх, хамтын ажиллагааныхаа хүрээг өргөжүүлэх алхмуудыг тууштай авч хэрэгжүүлсэн нь өнөөгийн НАТО-Ази Номхон далайн бүс нутаг дахь дөрвөн улстай нягт бөгөөд тогтвортой хамтын ажиллагааг бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэсэн гэж дүгнэж болохоор байна. Хамтын ажиллагааны явцад дан ганц цэрэг, батлан хамгаалах салбарт гэлтгүй хөгжлийн тусламжийн хөтөлбөрүүд, гамшгийн тусламж, кибр аюулгүй байдал, зэвсгийн хяналт ба үл дэлгэрүүлэх, хүмүүнлэгийн тусламж ба гамшгийн тусламж, далай тэнгисийн аюулгүй байдал болон терроризмтэй тэмцэх асуудлууд гэх мэт олон салбарт хамтран ажиллах чиглэлүүдээ албан ёсны бичиг баримтуудад баталгаажуулан тусгасан нь хамтын ажиллагааны цар хүрээ өргөжин тэлснийг харуулахын сацуу цаашид энэхүү хамтын ажиллагаа шинэ түвшинд гарч НАТО-гийн хувьд Ази-Номхон далайн бүс нутаг дахь дөрвөн түнш улсуудын эзлэх байр суурь бэхжиж, статус шат ахих асуудал нь энэхүү өгүүлэлд тоймлон дурьдагдаагүй НАТО-Ази-Номхон далайн бүс нутаг дахь дөрвөн түнш улсуудын хамтын ажиллагааны маш олон үйл явдал, албан ёсны яриа хэлэлцээнүүд өрнөж, гэрээ бичиг баримтууд зургадсантай холбоотойг дурьдах нь зүйтэй.

НОМ ЗҮЙ

Нэг: Англи хэлээр

1. Moens, A., & Smith-Windsor, B. A. (Eds.). (2016). NATO and Asia-Pacific. NATO Defense College, Research Division.
2. Schriver, R., & Ma, T. (2010). The Next Steps in Japan-NATO Cooperation. Project 2049 Institute. pp 3
3. Masashi Nishihara, "Can Japan Be A Global Partner for NATO," in Ronald D. Asmus (ed.), "NATO and Global Partners: Views From The Outside" (Riga, Latvia: Riga Papers, 27–29 November 2006), pg. 34–43.
4. Henry Scott Stokes, "France Blocks Japanese Bid for Informal Ties to NATO," New York Times, April 2, 1983.
5. National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), "Tokyo Declaration on the U.S.-Japan Global Partnership," the World and Japan Database Project,
6. "Japan's Actions Towards Construction of Peace in the Western Balkans," Ministry of Foreign Affairs of Japan, July 2004.
7. Solana, "NATO's Role in Building Cooperative Security in Europe and Beyond."
8. "Japan Ends MSDF Refueling Mission," Asahi Shimbun, 16 January 2010
9. North Atlantic Treaty Organization, "ISAF nations affirm long-term commitment to Afghanistan," April 3, 2008
10. North Atlantic Treaty Organization, "Individual Part-

nership and Cooperation Programme between Japan and NATO," May 6, 2014

11. Martin A. Smith, "At Arm's Length: NATO and the United Nations in the Cold War Era," International Peacekeeping, Vol. 2, No. 1, Spring 1995, pp. 56-73.
12. Hribernik, M. (2013). The Path Ahead for NATO Partnerships in the Asia-Pacific. Atlantic Voices, 3(8). pg 6
13. Br. Bennett and J. Lind, "The Collapse of North Korea: Military Missions and Requirements," International Security 36, No. 2, Fall 2011, pp. 84-119.
14. Nina Markovic, NATO's new Strategic Concept and issues for Australia, Background Note, Canberra, Parliamentary Library, 2010

Хоёр: Интернэтийн вэбсайтууд

1. <https://mn.wikipedia.org/wiki/HATO#>
2. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_183254.htm
3. http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_114268.htm
4. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50098.htm
5. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52347.htm
3. "NATO's Relations with Contact Countries," NATO Website
4. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_87595.htm
5. https://niss.gov.mn/archives/2627#_edn8
6. https://niss.gov.mn/archives/2627#_edn18